

PARAMETRLI CHIZIQLI TENGLAMA VA TENGSIZLIKLAR

Axmedova G

QDPI o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895062>

Annotatsiya. Ushbu maqolada parametrli chiziqli tenglama va tengsizliklarni yechish usullari haqida ma'lumotlar berilgan. Parametr bilan bog'liq masalalarni hal qilishda nimalarga e'tibor berish kerak ekanligi tenglama va tengsizliklarga doir misollar yordamida batafsil tushuntirib berishga harakat qilingan.

Аннотация. В этой статье представлена информация о параметрическом линейном уравнении и способах решения неравенства. С помощью примеров уравнений и неравенств можно подробно объяснить, на что следует обратить внимание при решении вопросов, связанных с параметрами.

Abstract. This article provides information about the parametric linear equation and how to solve the inequality. Using examples of equations and inequalities, you can explain in detail what to look for when solving questions related to parameters.

Kalit so'zlar: tenglama, tengsizlik, parametr, yechim, shart, ildiz, chiziqli tenglama, chiziqli tengsizlik.

Ключевые слова: уравнение, неравенство, параметр, решение, условие, корень, линейное уравнение, линейное неравенство.

Keywords: equation, inequality, parameter, solution, condition, root, linear equation, linear inequality.

Parametrli tenglama- matematikada biron bir bog'lanishni parametrlar yordamida ifodalagan tenglamadir. Parametrli tenglamani yechish bu-parametrning har bir qiymati uchun bu tenglamani qanoatlantiruvchi qiymatlarini topish demakdir.

$kx - p = 0$ tenglama (bunda k va p lar-parametrlarga bog'liq ifodalar, x -noma'lum) x ga nisbatan chiziqli tenglama deyiladi. Bu tenglama $kx = p$ ko'rinishga keltiriladi va $k \neq 0$ da parametrning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarida yagona $x = \frac{p}{k}$ yechimga ega bo'ladi. $k = 0$ va $p = 0$ da x ixtiyoriy son, $p \neq 0$ va $k = 0$ da yechim mavjud emas.

Masalan, $(a^2 - 1)x - (2a^2 + a - 3) = 0$ yoki $(a^2 - 1)x = 2a^2 + a - 3$ tenglama x ga nisbatan chiziqli tenglamadir. U a parametrning ixtiyoriy haqiqiy qiymatlarida ma'noga ega. Uni quyidagi ko'rinishga keltiramiz.

$$(a-1)(a+1)x = (2a+3)(a-1)$$

$a = 1$ da tenglama $0 \cdot x = 0$ ko'rinishga keladi va uning yechimi ixtiyoriy haqiqiy son bo'ladi. $a = -1$ da $0 \cdot x = -2$ bo'lib, yechimga ega emas. $a \neq \pm 1$ da tenglama yagona yechimga ega bo'lib,

$$x = \frac{2a+3}{a+1}.$$

Chiziqli tenglamaga keltiriladigan ba'zi tenglamalarni qaraymiz.

1-misol. Ushbu

$$\frac{3mx-5}{(m-1)(x+3)} + \frac{3m-11}{m-1} = \frac{2x+7}{x+3}$$

tenglamani x ga nisbatan yeching.

Yechish. $(m-1)(x+3) \neq 0$; $m \neq 1, x \neq -3$. Tenglamaning har ikki qismini $(m-1)(x+3) \neq 0$ ga ko'paytirib,

$$3mx - 5 + (3m-1)(x+3) = (2x+7)(m-1) \text{ yoki } (4m-9)x = 31 - 2m$$

tenglamani hosil qilamiz. Bundan $m \neq 2,25$ da $x = \frac{31-2m}{4m-9}$. Bu yechimda $x = -3$ bo'ladigan m ning qiymatlari bor yoki yo'qligini tekshirib ko'ramiz.

$$\frac{31-2m}{4m-9} = -3; \quad 31 - 2m = -12m + 27; \quad m = -0,4$$

$$\text{Javob: } m \neq 1; m \neq 2,25; m \neq -0,4 \text{ da } x = \frac{31-2m}{4m-9};$$

$m = 2,25$ va $m = -0,4$ da yechimi mavjud emas;

$m = 1$ da tenglama ma'noga ega emas.

Agar parametrning biror qiymati $m = m_0$ da tenglama ma'noga ega bo'lmasa, bu qiymatga tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Buning teskarisi o'rinli emas.

2-misol. Ushbu

$$\frac{a^2 + x}{b^2 - x} - \frac{a^2 - x}{b^2 + x} = \frac{4abx + 2a^2 - 2b^2}{b^4 - x^2}$$

tenglamani x ga nisbatan yeching.

Yechish. $x \neq \pm b^2$ shartga ko'ra tenglamaning har ikki qismini $b^4 - x^2 \neq 0$ ga ko'paytiramiz va $(a-b)^2 x = a^2 - b^2$ tenglamani hosil qilamiz. $a = b$ da tenglama $0 \cdot x = 0$ ko'rinishga keladi. Bu x ning $x \neq \pm b^2$ dan boshqa barcha haqiqiy qiymatlarida o'rinli bo'ladi. $a \neq b$ da $x = \frac{a+b}{a-b}$. Endi

$\frac{a+b}{a-b} = \pm b^2$ bo'ladigan a va b ning qiymatlarini topamiz.

$$1) \frac{a+b}{a-b} = b^2; \quad a+b = ab^2 - b^3; \quad a = \frac{b(1+b^2)}{b^2-1}.$$

$$2) \frac{a+b}{a-b} = -b^2; \quad a+b = -ab^2 + b^3; \quad a = \frac{b(b^2-1)}{b^2+1}.$$

$$\text{Javob: } a \neq b, a \neq \frac{b(1+b^2)}{b^2-1}, a \neq \frac{b(b^2-1)}{b^2+1} \text{ da } x = \frac{a+b}{a-b};$$

$a = b$ da $x = \pm b^2$ dan tashqari ixtiyoriy son;

$$a = \frac{b(1+b^2)}{b^2-1} \text{ va } a = \frac{b(b^2-1)}{b^2+1} \text{ da yechimi yo'q.}$$

Chiziqli tengsizliklar.

$Ax > B$, $Ax < B$, $Ax \geq B$ yoki $Ax \leq B$ ko'rinishidagi tengsizliklar (bunda A va B lar haqiqiy sonlar yoki parametr ga bog'liq funksiyalar, x -haqiqiy o'zgaruvchi kattalik) bir o'zgaruvchili chiziqli tengsizlik deyiladi.

Masalan, $(m-1)x < 5m$ chiziqli tengsizlikdir. $m = 1$ da $0 \cdot x < 5$ bo'lib, bu tengsizlik ixtiyoriy x da o'rinli bo'ladi. $m > 1$ da $x < \frac{5m}{m-1}$, $m < 1$ da $x > \frac{5m}{m-1}$ bo'ladi.

3-misol. Ushbu

$$\frac{2x-5}{m-1} - \frac{x+7}{3} \leq \frac{3x-2m}{2(m-1)}$$

tengsizlikni x ga nisbatan yeching.

Yechish. $m = 1$ da tengsizlik ma'noga ega emas. $m - 1 > 0$ da berilgan tengsizlik

$$6(2x-5) - 2(m-1)(x+7) \leq 3(3x-2m)$$

tengsizlikka teng kuchli. Bundan

$$(2m-5)x \geq -8(m+2)$$

Bu tengsizlik $m > 2,5$ da $x \geq \frac{-8(m+2)}{2m-5}$; $1 < m < 2,5$ da $x \leq \frac{-8(m+2)}{2m-5}$; $m = 2,5$ da $0 \cdot x \geq -36$

bo'ladi, bunda x ixtiyoriy haqiqiy son. Agar $m < 1$ da berilgan tengsizlikning har ikki qismini $(m-1)$ ga ko'paytirib va tengsizlik belgisini o'zgartirib quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz.

$$6(2x-5) - 2(m-1)(x+7) \geq 3(3x-2m) \text{ yoki } (2m-5)x \leq -8(m+2).$$

Bundan $m < 1$ da $2m-5 < 0$ bo'lganligi uchun $x \geq \frac{-8(m+2)}{2m-5}$.

Quyidagi javobni hosil qilamiz.

$$\text{Javob: } m < 1 \text{ va } m > 2,5 \text{ da } x \geq \frac{-8(m+2)}{2m-5};$$

$$1 < m < 2,5 \text{ da } x \leq \frac{-8(m+2)}{2m-5};$$

$m = 2,5$ da x ixtiyoriy haqiqiy son;

$m = 1$ da tengsizlik yechimga ega emas.

4-misol. Ushbu

$$\frac{2x-m}{(m-2)(x+3)} - \frac{m}{m-2} < \frac{3}{x+3}$$

tengsizlikni yeching.

Yechish. $m \neq 2, x \neq -3$. Shakl almashtirishlar natijasida quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz.

$$\frac{(m-2)x - (6-7m)}{(m-2)(x+3)} > 0 \text{ yoki } \frac{x - \frac{6-7m}{m-2}}{x+3} > 0.$$

$$\text{Bundan } \begin{cases} x > \frac{6-7m}{m-2}, \\ x > -3 \end{cases} \text{ va } \begin{cases} x < \frac{6-7m}{m-2}, \\ x < -3 \end{cases}$$

Yechimlarni topish uchun $\frac{6-7m}{m-2}$ va -3 kattaliklarni taqqoslaymiz. Buning uchun quyidagi ayirmani tuzamiz.

$$\frac{6-7m}{m-2} - (-3) = \frac{6-7m+3m-6}{m-2} = \frac{-4m}{m-2}.$$

$$\frac{-4m}{m-2} < 0; \frac{4m}{m-2} > 0, m \in (-\infty; 0) \cup (2; \infty); \frac{-4m}{m-2} = 0; m = 0; \frac{-4m}{m-2} > 0; \frac{4m}{m-2} < 0, m \in (0; 2).$$

Natijada

$$\frac{6-7m}{m-2} < -3, \text{ bunda } m < 0 \text{ va } m > 2. \frac{6-7m}{m-2} \geq -3, \text{ bunda } 0 \leq m < 2.$$

$$\text{Javob: } m < 0 \text{ va } m > 2 \text{ da } x \in \left(-\infty; \frac{6-7m}{m-2}\right) \cup (-3; \infty).$$

$$0 \leq m < 2 \text{ da } x \in (-\infty; -3) \cup \left(\frac{6-7m}{m-2}; \infty\right).$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. О.А.Иванов. "Практикум по элементарной математике" Алгебро-аналитические методы. Мцнмо 2001.
2. Олехник С.Н.и др.Уравнения и неравенства. Нестандартные решения. 10-11 классы. Учебно-метод. пособие. Москва. 2001.